

Turismo científico: una alternativa sostenible para la bioeconomía en comunidades rurales kichwas

SCIENTIFIC TOURISM: A SUSTAINABLE ALTERNATIVE FOR BIOECONOMY IN RURAL KICHWA COMMUNITIES

DOI.....

AUTORES: Gabriela Izurieta^{1*}

Alexandra Torres^{1,2}

Patricia Ramírez³

Marcelo Luna²

Javier Patiño⁴

Bolier Torres^{1,5}

DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA: gaby.izurieta19@gmail.com

Fecha de recepción: 23 / 06 / 2021

Fecha de aceptación: 30 / 06 / 2021

RESUMEN

Este estudio analiza la percepción del turismo científico (TCi) realizado la Estación Biológica Timburi Cocha (EBTC) y su contribución a la conservación del patrimonio natural y cultural entre los principales actores implicados en la investigación científica, la conservación de los bosques y el desarrollo comunitario en la comunidad kichwa San José de Payamino, localizada en una zona de alta biodiversidad en la Reserva de la Biosfera de

^{1*} Master Gestión en Turismo, Corporación para el Desarrollo Sostenible, la Conservación y el Cambio Climático, Tena 150150, Ecuador, gaby.izurieta19@gmail.com

² Ph.D. Economía. Departamento de Ciencias de la Tierra, Universidad Estatal Amazónica, UEA, Pastaza 160101, Ecuador atorres@uea.edu.ec

³ Master Costos y Administración Financiera, Departamento de Planificación y Desarrollo, Universidad Técnica de Babahoyo, Los Ríos, 120502, Ecuador pramirez@utb.edu.ec

⁴ Administrador Estación Biológica Timburi Cocha, Universidad Estatal Amazónica, Orellana, Ecuador loenardojavierp@hotmail.com

⁵ Ph. D. Ciencias Forestales, Departamento de Ciencias de la Vida, Universidad Estatal Amazónica, UEA, Pastaza 160101, Ecuador btorres@uea.edu.ec

Sumaco (RBS), cantón Loreto, Amazonia ecuatoriana. Se realizaron entrevistas a los actores claves interesados en las actividades de TCi y a los líderes de la comunidad. Los resultados mostraron que tanto la población local comunitaria como los actores claves percibieron que las actividades llevadas a cabo por la EBTC contribuyeron al empoderamiento de la comunidad, especialmente mediante el reconocimiento de sus valores culturales y ancestrales. Esto apoyó el desarrollo sostenible y la bioeconomía de la comunidad, la EBTC aportó a la comunidad un promedio anual de 5.000 dólares en los últimos ocho años, además de otros beneficios sociales y culturales proporcionados por las diferentes actividades llevadas a cabo por la EBTC.

Palabras clave: Población indígena; conservación de los bosques; turismo sostenible; Amazonia ecuatoriana.

ABSTRACT

This study analyzes the perception of scientific tourism (TCi) carried out by the Timburi Cocha Biological Station (EBTC) and its contribution to the conservation of natural and cultural heritage among the main actors involved in scientific research, forest conservation and community development. in the San José de Payamino Kichwa community, located in an area of high biodiversity in the Sumaco Biosphere Reserve (RBS), Loreto canton, Ecuadorian Amazon. Interviews were conducted with key stakeholders interested in TCi's activities and with community leaders. The results showed that both the local community population and the key actors perceived that the activities carried out by the EBTC contributed to the empowerment of the community, especially through the recognition of their cultural and ancestral values. This supported the sustainable development and bioeconomy of the community, the EBTC contributed to the community an annual average

of 5,000 dollars in the last eight years, in addition to other social and cultural benefits provided by the different activities carried out by the EBTC.

Keywords: Indigenous population; forest conservation; sustainable tourism; Ecuadorian Amazon.

1. INTRODUCCIÓN

El turismo ha evolucionado en las últimas décadas, actualmente existen diferentes formas de turismo, convirtiéndose en una de las principales actividades económicas del mundo (Jafari, 2005; OMT, 2016). Hoy en día existen varios tipos de actividades turísticas como: de sol y playa, negocios, naturaleza, salud, gastronómico, científico, cultural, religioso y ecoturístico (Vega y Muñoz, 2007). De todas estas formas, un elemento especial corresponde al denominado turismo comunitario, que en la actualidad emerge como una importante estrategia de desarrollo y objetivo de investigación científica, al posibilitar mostrar la esencia de vivencias diarias, enfocadas en lo cultural, cosmovisión y autenticidad de vida comunitaria diferente al mundo globalizado (Rodas, Sanmartín y Ullauri, 2015). Mientras el turismo en general aborda aspectos sociales, económicos, políticos y culturales (Clausen, 2007; Clausen y Velázquez, 2011; Fox, 2001; Clancy, 2001), el turismo científico realizado en medios naturales comunitarios involucra a los miembros de la comunidad y sus visitantes en diversas actividades de exploraciones e investigaciones científicas (García, Martínez, 2017).

En la Conferencia Río+20 celebrada en Río de Janeiro en 2002, se adoptó una resolución titulada "El futuro que queremos" (ONU, 2012), la misma que reafirma el principio de desarrollo sostenible y enfatiza el concepto de "economía verde" como una herramienta importante para lograr el desarrollo sostenible (ONU 2012, p. 10), que fue definida por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) como una economía que mejora el bienestar humano y la equidad social, a la vez que se reducen significativamente los riesgos medioambientales y la escasez ecológica [. . .] En una expresión más sencilla, una economía verde puede considerarse como una economía bajas en emisiones de carbono, eficiente en cuanto a recursos y socialmente inclusiva (PNUMA

2011, p. 16). Bajo este contexto, la bioeconomía puede ser considerada como un componente de la economía verde, que de acuerdo al concepto dado por el PNUMA se ajusta a las actividades de turismo científico en comunidades rurales con altos niveles de conservación de la biodiversidad.

En la Región Amazónica Ecuatoriana (RAE), las comunidades indígenas han realizado sus aportes en el desarrollo del turismo comunitario, logrando aprovechar ingresos económicos para beneficiar a familias locales (Izurieta et al., 2019), mejorando su calidad de vida y evitando la explotación de los recursos naturales, mineros y en casos hasta petroleros (Coca, 2016). Ecuador por su superficie ha sido considerado como uno de los países más megadiversos en el mundo por el poseer la mayor cantidad de flora y fauna por kilómetro cuadrado y una diversidad de pueblos y nacionalidades que lo convierten en una marca turística para el país. Ecuador oferta su slogan “Ama la vida” para promocionar y revalorizar lo que posee (Caiza y Molina, 2012). El turismo en Ecuador es considerado la tercera fuente de ingresos más fuerte después del petróleo y las exportaciones, convirtiéndose en una propuesta interesante para el desarrollo de los pueblos indígenas, creando así una actividad que motiva a los visitantes en interesarse y revalorizar la naturaleza, cultura y las relaciones con las diversos pueblos y nacionalidades, como la kichwa en la RAE (Bustos, 2005).

En la comunidad Kichwa San José de Payamino localizado en el cantón Loreto, provincia de Pastaza, misma que se encuentra dentro de la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Sumaco Napo Galeras (PNSNP) y de la Reserva de Biosfera Sumaco (RBS) y, es parte de los *hotspot* Andino-Amazónico, por su alta biodiversidad y endemismo de especies (Mittermeier et al., 1998), así como también es el hogar de las poblaciones Kichwa que habitan en la Amazonía Ecuatoriana (Torres et al., 2018). Desde el año 2012 se vienen realizando actividades de Turismo Científico, en base a un convenio firmado entre la Universidad Estatal Amazónica (Ecuador) y la Universidad de Manchester (Inglaterra), motivados por la importancia biológica y cultural del ecosistema donde se asienta la comunidad Kichwa San José de Payamino. La Estación Biológica Timburi Cocha (EBTC), es una Estación donde voluntarios, estudiantes y científicos realizan cursos

especializados en verano, expediciones con fines académicos y/o estudios sobre la biodiversidad del territorio de Payamino.

Figura 1: Estación Biológica Timburi Cocha, UEA/UMM, comunidad kichwa San José de Payamino, cantón Loreto, Orellana, Ecuador, 2018.

Foto: Henry Navarrete, 2018.

Bajo este contexto, el presente documento tiene por objetivo analizar la Percepción de los actores claves sobre las actividades del TCi y, examinar los beneficios de la bioeconomía del Turismo Científico en la comunidad kichwa San José de Payamino en la Amazonía Ecuatoriana.

1.1. Revisión de literatura

En América Latina, Ecuador es considerado como el país pionero en el campo del turismo comunitario, desde el aspecto cualitativo más que cuantitativo. Las comunidades indígenas y rurales empezaron lentamente a involucrarse en las actividades turísticas durante las últimas décadas del siglo XX, con una propuesta de “turismo comunitario” (Ruiz y Solís, 2007). Sin embargo, varias actividades del turismo comunitario se han venido especializando y transformando en lo que Bourlon y Mao (2011) han categorizado como Turismo Científico (TCi). Esta nueva visión trata de implementar un turismo que logre equilibrar lo ambiental y cultural con el protagonismo de las comunidades locales

como objetos de desarrollo antes que sujetos de este y, Ecuador es una muestra de ello (Ruiz y Solís, 2015).

En lo económico ha venido contribuyendo a la reducción de la pobreza, generando empleo en las familias y promoviendo el fortalecimiento de la gobernanza local (Bursztyn y Gruber 2009). La evolución del turismo se va perfeccionando en los últimos años (Corral y Canoves, 2014), los beneficios del turismo han impactado positivamente a las comunidades rurales de forma económica, ambiental, geográfica provocando un desarrollo sostenible en los modos de vida de las comunidades locales (Manyara y Eleri, 2007). Actualmente el turismo comunitario se ha transformado en una alternativa para las comunidades y la conservación de los recursos naturales (Ruiz y Solís 2007; Bohorquez *et al.*, 2015; Coca, 2012; Cox, 2012; Pilquiman, 2016). Dado que varios investigadores están demostrando que la preservación de los recursos naturales puede fomentar mayores beneficios para el turismo (Coca, 2016; Coriolano, 2006; Sampaio, 2005).

1.2. Formas del Turismo

El turismo científico (TCi) como tal aparece en la década de los 90 fomentando la investigación científica, lucha contra la pobreza, cultural científica y la conservación de los recursos naturales y medio ambiental (García y Martínez, 2017). Las actividades de exploración e investigaciones científicas están directamente involucradas con el Turismo Científico (TCi) (García y Martínez, 2017). La clave de la sincronización entre el turismo y la ciencia es la contribución entre el desarrollo local y las comunidades (Salas y Front, 2016). En la práctica quienes participan en las actividades de investigación científica son los estudiantes y/o especialistas quienes aportan de diferentes formas al desarrollo de la investigación científica (Bourlon *et al.*, 2013). En Brasil el ecoturismo científico se viene desarrollando de manera oficial desde el 2010 cuando del Ministerio de Turismo de este país lo definió como turismo de universidades, para la educación, de estudiantes y científico (Bourlon y Mao, 2011), con el objeto de comprender las actividades de articulación en ambientes naturales. El (TCi) ayudado a través de la investigación motivada por la exploración, ecoturismo, aventura e investigación científica (García y Martínez, 2017).

De acuerdo con Bourlon y Mao (2011) existen cuatro formas de turismo científico:

1.2.1. Turismo cultural e interpretación científica;

Esta clase de turismo cultural-patrimonial es la obtención de información de patrimonios culturales con un enfoque científico, interpretación, animación y mediación científica. Dentro de este contexto pueden desarrollarse 2 subtipos: el ecoturismo científico y el turismo industrial; siendo el ecoturismo una forma de conocer sitios naturales, culturales y nativos minimizando los impactos sociales, ambientales y maximizando los económicos. Mientras que el turismo industrial es enfocado para el turista que busca ampliar sus conocimientos (universitarios, empresarios, ejecutivos) (Bourlon y Mao, 2011).

1.2.2. Eco-voluntariado científico;

El turista-voluntario se convierte en el protagonista de esta forma de turismo científico, que busca integrar un servicio de valorización, protección de especies y hábitats naturales con un enfoque ecológico y desarrollo de la actividad investigativa. El voluntario cumple un rol fundamental para alcanzar nuevas investigaciones científicas (Bourlon & Mao, 2011).

1.2.3. Turismo de exploración y aventura con dimensión científica

Este tipo de turismo relaciona la exploración, aventura y deportes con actividades de dimensión científica (Bourlon y Mao, 2011). Puede iniciar como una actividad de exploración y terminar convirtiéndose en una actividad con dimensión científica como: geográficos, climatológicos, naturalistas, etc. O puede empezar como una actividad netamente científica y convertirse en una aventura. (Bourlon & Mao, 2011).

1.2.4. Turismo de investigación científica

Este turismo es similar al turismo de negocios mencionado por la OMT, son personajes motivados por una investigación netamente científica, con la finalidad de publicar los resultados obtenidos en seminarios, simposios, reuniones, etc. (Bourlon & Mao, 2011).

La importancia de las formas del (TCi) ha sido relevantes en distintos temas como zonas ecológicas, culturales, científicas y académicas, antropológicas, forestales, comunitarias, etc. García y Martínez (2017) mencionan al (TCi) como una alternativa del ecoturismo, turismo de aventura, turismo responsable con una perspectiva de aprendizaje e investigación científica. El (TCi) es la alternativa de motivación para la ciencia cuyo interés es aprovechar el turismo de naturaleza (Peña, 2012).

1.3. Turismo y Bioeconomía

El turismo científico de un tipo de turismo cuya motivación es la ciencia (Peña, 2012), pero al mismo tiempo soporta el desarrollo sostenible y económico en comunidades rurales, como el caso reportado por Izurieta et al. (2021) donde el turismo científico genera otras oportunidades importantes para desarrollar el medio rural. Por ello, el turismo científico en medios rurales realizado de manera asociativa también se ha de integrar como un bien o un servicio más a considerar, con actividades muy en línea con la definición de la Cumbre Mundial de Bioeconomía de 2015 (GBS2015) definió la bioeconomía como *"la producción y utilización basadas en el conocimiento de recursos biológicos, procesos y principios biológicos innovadores para proporcionar de forma sostenible bienes y servicios en todos los sectores económicos"* (Bioeconomy Summit 2015, p. 4). Se considera también una modalidad basada en la sostenibilidad, respeto al entorno y al ambiente con una actividad turística (García y Martínez, 2017). El turismo comunitario ayuda a mejorar la calidad de vida de las comunidades, crea políticas democráticas (Amstrong, 2012), ayuda a la reducción y erradicación de la pobreza, promueve el fortalecimiento de la gobernanza local (Bursztyn, B. y Gruber, 2009), prioriza la educación e infraestructura local (Ródas Sanmartín y Ullauri, 2015).

Figura 2: Vista del bosque de la Comunidad Kichwa San José de Payamino

Foto: Henry Navarrete, 2018.

2. METODOLOGÍA

2.1. Ubicación geográfica

El presente trabajo se realizó en la comunidad kichwa San José de Payamino ubicado en el cantón Loreto a 304 msnm con coordenadas: X= 244675, Y=9945840, y una extensión de 17.000 hectáreas (Figura 3) San José de Payamino se encuentra dentro de la cordillera oriental de los Andes tropicales considerada una de las regiones biológicamente más ricas del planeta tierra, famosa por su variedad de especies de flora y fauna. Actualmente, esta área constituye en su mayoría un mosaico de bosques naturales y pequeños predios con sistemas productivos de subsistencia, localizadas en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Sumaco Napo Galeras (PNSNG) y de la Reserva de Biosfera Sumaco (RBS).

Las Reservas de Biosfera (RB) aparecieron en 1970, cuando la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) lanzó el Programa MaB *"el hombre y la biosfera"* que tiene como objetivo conciliar la mentalidad y el uso de los recursos naturales. El concepto de (RB) fue elaborado en 1974 por un grupo de trabajo del Programa MaB (UNESCO, 1996). Las Reservas de Biosfera (RB) son "sitios de aprendizaje para un desarrollo sostenible".

La importancia cultural y biológica de esta zona amazónica, motivó a los actores locales y nacionales que se unan en un proceso conjunto, siendo el objetivo proponer la declaratoria de Reserva de Biosfera otorgada por la UNESCO en el año 2000 que reconoció 931.930 hectáreas como RBS, la cual también fue ratificada por el Estado Ecuatoriano. Esta categoría determina que es un lugar especial, porque permite demostrar una relación de armonía entre el desarrollo humano y la conservación ambiental, particularmente en el uso sostenible de los recursos naturales (UNESCO, 1996). En este escenario se localiza la comunidad San José de Payamino en el cantón Loreto, provincia de Orellana.

Figura 3: Ubicación geográfica del área de estudio: A) Ecuador y Reserva de Biosfera Sumaco; B) En color verde el PNSNG y rojo la Comunidad San José de Payamino; C) Comunidad kichwa San José de Payamino y la EBTC, cantón Loreto, Orellana, Ecuador, 2018.

Fuente: Autores

2.2. *Entrevistas a los actores claves*

Se realizaron entrevistas a los líderes comunitarios, ancianos, jóvenes y dirigentes de la asamblea de la comunidad, los GADs cantonal, parroquial, teniente político y las instituciones nacionales Ministerio del Ambiente, Parque Nacional Sumaco Napo Galeras e INABIO para medir la percepción sobre el funcionamiento de la EBTC y su relación con la conservación de los recursos dentro de la comunidad de Payamino.

2.3. *Metodología para seleccionar a los actores claves*

Con los resultados de entrevistas realizadas en octubre del 2018, se analizó la percepción de la red de actores que se involucran directamente con la EBTC y con la comunidad kichwa San José de Payamino. La Figura muestra la relación entre la EBTC y las actividades que se desarrollan en su entorno con representantes de la comunidad, las organizaciones académicas y las organizaciones locales.

Figura 4: Red de actores involucrados en el manejo de la EBTC, San José de Payamino, cantón Loreto, Orellana, Ecuador, 2018.

Fuente: Autores.

2.4. *Relación entre las formas de (TCi) y la cosmovisión indígena*

Como metodología se realizó una matriz de ponderación donde se clasifican las formas de Turismo Científico y los seis elementos de la cosmovisión indígena evaluados en

este estudio que son: a) Participación de los miembros de la comunidad en las actividades; b) Empoderamiento o respeto a la identidad cultural; c) Aprendizaje mutuo; d) Respeto y conservación de los recursos naturales; e) Respeto del conocimiento ancestral; f) Fomento de la lengua Kichwa.

Figura 5: Factores claves de análisis, utilizando las formas del TCi (Bourlon & Mao, 2011) y los principales elementos de la percepción de actores determinadas en este estudio, San José de Payamino, cantón Loreto, Orellana, Ecuador, 2018.

Fuente: Autores

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

3.1. Percepción de actores claves y bioeconomía del TCi

El resultado del análisis realizado a los actores claves es positivo al revelarse el interés común en el manejo y conservación de los recursos naturales (Navarrete et al., 2015) y la generación de ingresos económicos que contribuyen al mejoramiento de los medios de vida que posee la comunidad Kichwa San José de Payamino en su extensión de 17.000 has. A continuación se describe los resultados obtenidos de cada actor clave.

Esta generación de ingresos a través del turismo científico de los visitantes académicos la EBTC generan actividades adicionales como de guías, canoeros, acompañamiento en toma de datos para investigaciones, etc., que a más de alinearse a los objetivos del desarrollo

sostenible (Izurieta et al., 2021), también se alinean al concepto de bioeconomía de los Estados Unidos de América “Una bioeconomía es aquella que se basa en el uso de la investigación e innovación en las ciencias biológicas para crear actividad económica y beneficio público (White House 2012, p.7).

3.1.1. Percepción de los actores comunitarios

Los actores comunitarios ven de manera positiva el funcionamiento de la EBTC dentro de la comunidad San José de Payamino, ya que promueve los elementos de la cosmovisión indígena a través de las formas de (TCi) que se han venido aplicando durante los años de funcionamiento de la estación.

Figura 6: Percepciones de los actores comunitarios sobre la relación entre las formas del TCi y la cosmovisión indígena en la comunidad kichwa San José de Payamino, Loreto, Orellana, Ecuador, 2018.
Fuente: Autores

3.1.2. *Percepción de los actores locales*

Los actores locales en este caso representados por los GADs Cantonales, Parroquiales y Teniente político perciben que genera un impacto positivo el funcionamiento de la EBTC y sus actividades dentro de la comunidad Kichwa de Payamino y están de acuerdo en que siga su funcionamiento para beneficio de la comunidad y la conservación de los recursos naturales.

Figura 7: Percepciones de los actores locales sobre la relación entre las formas del TCI y la cosmovisión indígena en la comunidad kichwa San José de Payamino, Loreto, Orellana, Ecuador, 2018.

Fuente: Autores

3.1.3. *Percepción de los actores nacionales*

Para los actores naciones conformado por el Ministerio del Ambiente, Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, INABIO y la Fundación Científica San Francisco (FCF, 2003) que apoya al manejo sostenible de las áreas protegidas, investigación científica, proyectos de desarrollo comunitarios, educación ambiental y biodiversidad (Renzo P., 2003). Se evidencia de manera positiva el funcionamiento de la EBTC dentro de la

comunidad kichwa de Payamino y consideran necesario la continuidad de las actividades que se realiza a través de la EBTC y la comunidad.

Figura 2: Percepciones de los actores nacionales sobre la relación entre las formas del TCi y la cosmovisión indígena en la comunidad kichwa San José de Payamino, Loreto, Orellana, Ecuador, 2018.

Fuente: Autores

3.2. Bioeconomía del Turismo Científico en Payamino

La bioeconomía como un nuevo modelo económico basado en la biodiversidad, represente una alternativa para alcanzar una armonía entre naturaleza y ser humano, en este marco, las actividades de TCi que realiza la EBTC en la comunidad genera diversos bio-beneficios como los ambientales, de conservación, culturales y económicos, al realizarse cursos de verano relacionados con los estudios de: herpetofauna, geografía humana, avifauna, plantas medicinales, mastofauna, microfauna, uso de tecnología para monitorear biodiversidad entre otros. Los estudiantes, profesores e investigadores que acuden a la EBTC fluctúan ente los 50 a 150 personas permaneciendo alrededor de 20 a 150 días anualmente.

Este modelo económico basado en la biodiversidad genera bio-beneficios a los habitantes de la comunidad kichwa San José de Payamino a través del involucramiento en las diversas las actividades del (TCi) en la EBTC. Los resultados de las encuestas y entrevistas muestran los ingresos que la comunidad recibe por las visitas de los estudiantes e investigadores, en un análisis desde el 2011 al 2019. Es importante resaltar que el pago por los ingresos a la comunidad para realizar las investigaciones científicas se encuentra reglamentado y acordado por la Comunidad y la Administración de la EBTC, y son normalmente acordados en Asamblea General de todos los miembros. Así, se inició con \$3 en el 2011 al 2012; \$5 del 2013 al 2015; \$7 desde el 2016 hasta el 2019 por persona/día. De esta manera, la comunidad San José de Payamino, ha recibido pagos que van desde los \$3.474 hasta los \$5.000 anuales, recursos que contribuyen a cubrir necesidades básicas de la comunidad y disminuye la destrucción de la biodiversidad al evitar la tala de bosques. Uno de los líderes de la comunidad manifestó que *“Con los fondos que recibimos de la estación científica TC nos sirve para cubrir las necesidades en el desarrollo de las mingas, proyectos comunales, también sirven para cubrir gastos por emergencias de enfermedades dentro de los pobladores, y de la misma forma sirve para realizar comisiones a las diferentes instituciones como: Municipio, Consejo provincial, MAG, etc.”* (WB, 18/10/2018).

Tabla 1. Tabla de actividades y valores pagados en USD/diario a miembros de la comunidad relacionadas con la EBTC. San José de Payamino, Loreto, Orellana, Ecuador, 2018

Año	Estudiantes	Total ingresos USD
2011	66	3474
2012	96	3931
2013	94	5000
2014	58	3740
2015	52	3530
2016	59	4879
2017	49	3507
2018	50	3934
2019	84	3220

Las actividades que se realizan en la EBTC también benefician a las familias de forma directa, contratando sus servicios que se paga diariamente por ejemplo: ayudante de cocina USD 20, servicio de cocina USD 25, mano de obra USD 17. Sin embargo, el servicio de canoa es necesario para la movilización y poder visitar los lugares de investigación científica sobre todo los que están lejos de la comunidad como: el saladero de loros, cuyo costo solo del uso de la canoa es de USD 100, las cavernas y el río Cachiyacu USD 135, la cascada y el río Timburi Cocha USD 200. Estos ingresos económicos son administrados por la dirigencia de la Comunidad que a través de la Asamblea Comunal se destina de la siguiente manera: a) Implementación de cultivos agrícolas, b) Pago de trámites legales y administrativos, c) Emergencias médicas o enfermedades de los miembros de la comunidad, y d) mingas dentro de la comunidad. Existen casos especiales como en el 2014 y 2015 que se usó el dinero para comprar los útiles escolares de los niños de la comunidad.

4. CONCLUSIONES

Las actividades que realiza la EBTC dentro de la comunidad aportan de manera positiva al desarrollo económico sostenible, lo cual de acuerdo al concepto de bioeconomía, dado que estas actividades se basan en la investigación, innovando las actividades académicas de los visitantes y generando un beneficio económico a las poblaciones locales; además de promover la concienciación en el manejo de los Recursos Naturales, conservación de la biodiversidad, conservación cultural y ambiental armonizando las actividades del TCI con las costumbres de la comunidad Kichwa San José de Payamino. Los miembros también declaran que están de acuerdo que la EBTC siga funcionando ya que ayuda a sus pobladores a crear conciencia en el manejo de los Recursos Naturales.

Los beneficios económicos y sostenibles son fundamentales motivan a la población a crear conciencia en el manejo de los recursos naturales, especialmente al momento de la caza, pesca y tala de árboles, para la preservación de los recursos y el buen vivir de la comunidad Kichwa San José de Payamino.

Los actores claves comunitarios, locales y nacionales ven de forma positiva el funcionamiento de las actividades de la EBTC que se relacionan con los elementos de la

cosmovisión indígena y las formas del TCi al existir una divulgación científica de los resultados de las investigaciones realizadas produciendo impactos positivos en todos los involucrados tanto como los voluntarios, comuneros, actores claves y es mucho más evidente en la biodiversidad. Los elementos de participación de los miembros de la comunidad, conservación de los recursos naturales, respeto a la identidad cultural y respeto del conocimiento ancestral son los elementos que más se relacionan con las formas del Turismo Científico y son aplicados con las actividades de la EBTC en la comunidad.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Amstrong.** (2012). An analysis of the conditions for success of community-based tourism enterprises. ICRT Occasional Paper, 1-52.
- Bioeconomy Summit.** (2015). Communiqué of the global bioeconomy summit 2015: making bioeconomy work for sustainable development, Berlin
- Bohórquez, M., Jurado, C. y Duarte, S.** (2015). “Turismo comunitario en la cuenca del Río Tunjuelo en Bogotá: Hacia un compromiso con la sostenibilidad desde la apropiación del territorio”. En: Corrales, M. & Pino, K. (Coords.) El turismo y su relación con la comunidad. El desafío de la sustentabilidad. Universidad Central, Santiago, pp. 71-84
- Bourlon, F., & Mao, P.** (2011). Elementos históricos para el Turismo Científico en Aysén, Patagonia Chilena. Simposio “Turismo, Territorios y Sociedades” Coyhaique, 15 de abril 2011. Universidad de Grenoble.
- Bourlon, F., & Mao, P.** (2011). Formas de turismo científico en Aysén, Chile. Gest. Tur. N° 15. Enero-Junio 2011. Pp 74-98.
- Bourlon, F., Mao, P., y Quezada.** (2013). Generando un proceso de Certificación para el Turismo Científico. Explorando las Relaciones entre el Turismo y Ciencia.
- Bursztyn, B., y Gruber.** (2009). Turismo de base comunitaria diversidad de hogares y experiencias brasileras. Ministerio de Turismo Brasil.
- Bustos.** (2005). Hacia un turismo intercultural: el caso atacameño. LIDER. C., P., (2012). Turismo indígena: una oportunidad o un nuevo acto de vasallaje a estos pueblos. Congreso AECIT, 19.
- Caiza, R., & Molina, E.** (2012). Análisis histórico de la evolución del turismo en el territorio Ecuatoriano.
- Coca.** (2012). “De la resistencia a la sostenibilidad: el proceso histórico del turismo comunitario en Ecuador y sus retos actuales”. En: Ruiz, E. & Solís D. (Coords.)

- Turismo comunitario en Ecuador: desarrollo y sostenibilidad social. Abya Yala, Universidad de Cuenca, Quito, pp. 29-50
- Coca.** (2016). El turismo comunitario en el mundo de la globalización. El caso de los quichuas amazónicos. *Gaceta de Antropología*, 15.
- Coriolano.** (2006). El turismo comunitario como una estrategia de supervivencia. Resistencia y reivindicación cultural indígena de comunidades mapuche en la Región de los Ríos (Chile). *Estudios y Perspectiva en Turismo*, vol. 25, núm 4, octubre, 2016, pp. 439-459.
- Corral, A. y Canoves.** (2014). La población científica en turismo: grupos y redes de investigación en Cataluña. *Documentos de análisis geográfico*. 57-86.
- Cox.** (2012). El turismo en la Amazonía Boliviana, a la luz de las políticas públicas y la emergencia de los pueblos indígenas”. En: Valcuende, M. (ed.) *Amazonía, viajeros, turistas y poblaciones indígenas*. Colección PASOS edita, n° 6, Sevilla, pp. 329-352
- Clausen, B.** (2007). *Juntos pero no revueltos*. Copenhagen Business School Press: Copenhagen.
- Clancy, M.** (2001). Mexican Tourism: Export Growth and Structural Change since 1970, *Latin American Research Review*, 36, 128-150.
- Clausen, B. H., & Velázquez, M. A.** (2011). En búsqueda del México auténtico. Las comunidades norteamericanas en ciudades turísticas de México. En Tomás Mazón, Raquel Huete & Alejandro Mantecón (eds.) *Construir una nueva vida. Los espacios del turismo y la migración residencial*. Mil razones: Santander, 61-80.
- Fundación Científica San Francisco** (2003). Página Naturaleza y Cultura Internacional. <http://www.naturalezaycultura.org/spanish/html/community.htm>
- Fox, R.** (2001). Constructivism Examined, *Oxford Review of Education*, 27, 23-35.
- García, M., y Martínez, O.** (2017). Turismo Científico y ciudades del Futuro. *Internacional Journal of Scientific Management and Tourism*. Vol. 3 N° 1 pp 123-130.
- Izurieta, G., Torres, A., Patiño, J., Vasco, C., Vasseur, L., Reyes, H., Torres, B.** (2021). Exploring community and key stakeholders' perception of scientific tourism as a strategy to achieve SDGs in the Ecuadorian Amazon. *Tourism Management Perspectives*, Volume 39, 100830. <https://doi.org/10.1016/j.tmp.2021.100830>
- Izurieta, G., Torres, A., García, Y., Vargas, J. C., Soria, S., Patiño, P., & Torres, B.** (2020). Beneficios del Turismo Científico en un Paisaje Forestal Megadiverso: Caso Comunidad Kichwa San José De Payamino, Amazonía Ecuatoriana. *Ciencia y Tecnología*, 13(1), 57–67. <https://doi.org/10.18779/cyt.v13i1.353>
- Jafari.** (2005). El turismo como disciplina científica. *Política y Sociedad*, 18.
- Manyara, G., y Eleri, J.** (2007). “Community-based tourism enterprises development in Kenya: An exploration of their potential as avenues of poverty reduction”. *Journal of Sustainable Tourism*. Vol.15, No. 6. Londres, Reino Unido. Pp. 628-644.
- Mittermeier, R. A., Myers, N., Thomsen, J. B., da Fonseca, G. A. B., & Olivieri, S.** (1998). Biodiversity hotspots and major tropical wilderness areas: Approaches to setting conservation priorities. *Conservation Biology*, 12, 516–520.
- Navarrete, H., Rodríguez, M., Lasso, D., Padilla, C., Armijos, J., & Fernández, C.** (2015). Yasuní Estación Científica. Proyecto Yasuní en imágenes. Pontificia Universidad Católica del Ecuador/Escuela de Ciencias Biológicas. Quito-Ecuador.

- OMT.** (2016). El sector turístico y los objetivos de desarrollo sostenible. Turismo responsable, un compromiso de todos. ISBN. Madrid-España: Organización Mundial de Turismo y Red Española del Pacto Mundial de Naciones Unidas.
- ONU** (2012). Informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible. Río de Janeiro (Brasil) 20 a 22 de junio 2012.
- Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, (PNUMA),** (2011). Hacia una economía verde: Guía para el desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza - Síntesis para los encargados de la formulación de políticas. Recuperado el 18 de abril de 2011 de http://hqweb.unep.org/greeneconomy/Portales / 88 / documentos / ger / GER_synthesis_
- Peña, M.** (2012). Estudio sobre turismo rural sostenible y su aplicación docente. Universidad Almería.
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=132249&info=resumen&idioma=SPA>
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=132249>
- Pilquiman.** (2016). El turismo comunitario como estrategia de supervivencia. Estudios y perspectivas del turismo, 21.
- Renzo, P.** (2003). Fundación Científica San Francisco. Loja - Ecuador
- Rodas, M., Sanmartín, L., y Ullauri, N.** (2015). Turismo comunitario en el Ecuador. Una revisión de la literatura. RICIT, 60-77.
- Ruiz, E. y Solis, C.** (2007). Turismo Comunitario en Ecuador Desarrollo y Sostenibilidad social. (Abya Yala, Ed.) (1° ed., p. 333). Quito, Ecuador.
- Ruiz, E. y Solis, C.** (2015). De la resistencia a la sostenibilidad: el proceso histórico del Turismo Comunitario en Ecuador y sus restos actuales. En E. Ruíz y D. Solís (Coords) Turismo Comunitario en Ecuador. Desarrollo y sostenibilidad Social. Abya-Yala. Quito, pp. 29-50
- Salas, W., y Font, M.** (2016). Buenas prácticas en ciencia y tecnología para el desarrollo turístico local. Ecociencia, 3(3), 47-68. Recuperado de <http://ecociencia.ecotec.edu.ec/upload/php/files/junio/4.pdf>
- Sampaio, C.** (2005). Turismo como fenómeno humano: principios para pensar en socio-economía. Santa Cruz do Sul. EDUNISC, 2005.
- Torres, B., Günter, S., Acevedo, R., and Knoke, T.** (2018). Livelihood strategies, ethnicity and rural income: The case of migrant settlers and indigenous populations in the Ecuadorian Amazon. Forest Policy and Economics Vol. 86(2018): 22-34.
<https://doi.org/10.1016/j.forpol.2017.10.011>
- UNESCO.** (1996). Reservas de Biosfera: La Estrategia de Lo y el Marco Estatuario de la Red Mundial. París-Francia: UNESCO.
- Vega & Muñoz.** (2007). El turismo como motor de crecimiento económico. Anuario Jurídico y Económico Escurialense, 677-710.
- White House.** (2012) National Bioeconomy Blueprint. Washington, DC